
Praktyczne wykorzystanie modułu akcelerometru w urządzeniach elektronicznych zasilanych bateryjnie

Autorzy: Piotr Kurowski, Sylwester Szczepański

Streszczenie

Praktyczne wykorzystanie akcelerometrów opartych o mikroukłady elektromechaniczne - MEMS stanowi spore wyzwanie projektowe w sytuacji, gdy dokonywana jest bezpośrednia analiza odczytanych surowych danych. Zastosowanie pewnych operacji zdecydowanie ułatwia uzyskanie wartościowych i praktycznych informacji możliwych do zastosowania w urządzeniach IOT.

Wstęp

Powszechnie stosowany w wielu urządzeniach elektronicznych takich jak smartfony, kamery, kontrolery gier akcelerometr to układ dokonujący pomiaru przyspieszenia liniowego. Wewnątrz tego typu komponentu elektronicznego znajdują się mikroskopijne struktury - mikroukłady elektromechaniczne (ang. MEMS), które pod wpływem działania przyspieszenia liniowego (np. ziemskiej grawitacji) ulegają zniekształceniu jednocześnie generując napięcie elektryczne. Te z kolei przy pomocy przetworników analogowo-cyfrowych zamieniane jest na wartość cyfrową, aby następnie umożliwić jej przesłanie z wykorzystaniem jednego z popularnych interfejsów komunikacyjnych (np. SPI, I2C). Niestety surowe dane czyli bezpośrednio odebrane z akcelerometru są bardzo trudne do interpretacji m.in. ze względu na występujące szумы oraz dużą wrażliwość przetworników MEMS. Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy zastosujemy odpowiednie algorytmy. Z ich wykorzystaniem możliwe staje się określenie orientacji w przestrzeni oraz zaawansowana analiza ruchu.

Zużycie energii

Przed zaprojektowaniem urządzenia elektronicznego zasilanego bateryjnie i wykorzystującego akcelerometr trzeba dokonać wyboru odpowiedniego czujnika. Wiele układów przy wykorzystaniu wysokiej częstotliwości próbkowania zużywa na tyle dużą ilość energii, że wykorzystanie ich w urządzeniach zasilanych np. z niewielkiej pojemności baterii litowych (np. CR2032) byłoby niemożliwe. Dlatego pracując nad detekcją opisanych w

poniższym artykule zdarzeń wykorzystany został model LIS2DW12. Jest to przykład sensora zaprojektowanego z myślą o wykorzystaniu w urządzeniach o bardzo ograniczonych zasobach energii, gdzie zużycie prądu zostało ograniczone od kilku do kilkudziesięciu uA w zależności od wybranej częstotliwości próbkowania.

Detekcja zdarzeń

a) Detekcja ruchu

Jedną z metod wykrycia określonego sposobu poruszania się urządzenia wyposażonego w akcelerometr jest wyznaczenie histogramu. Na osi odciętych znajduje się odczytana średnia wartość przyspieszenia, gdzie szerokość przedziałów klasowych powinna zostać dobrana eksperymentalnie do typu charakterystyki zdarzenia. Z kolei na osi rzędnych liczba powtórzeń wystąpienia określonego poziomu przyspieszenia liniowego. Okno czasowe (liczba próbek) podlegające analizie zależy wprost od maksymalnego, dopuszczalnego opóźnienia działania algorytmu i z reguły nie przekracza kilku sekund. Następnie porównując kształt histogramu z określonym typem ruchu możemy ustalić charakterystyczne parametry (liczba próbek w określonych przedziałach klasowych).

b) Detekcja obrócenia (180 STOPNI)

Detekcja obrócenia urządzenia z wbudowanym akcelerometrem jest możliwa analizując dane przyspieszenia z poszczególnych osi (X, Y, Z). W przypadku zmiany wartości odebranych z układu po ustabilizowaniu odczytów algorytm może zaszyfrować tego typu zdarzenie.

c) Detekcja upadku

W czasie dokonywania pomiarów przyspieszenia liniowego w każdej chwili na akcelerometr oddziałuje ziemskie przyspieszenie (ok. $9,81 \text{ m/s}^2$). W przypadku zdarzenia - upadku wartości odczytywane z czujnika zostają wyraźnie zmniejszone o wspomniany wektor. Następnie po chwili związanej ze swobodnym przemieszczaniem obserwowany jest bardzo duży wzrost przyspieszenia liniowego. Jeżeli tego typu sytuacje występują bezpośrednio po sobie (z reguły czas nie przekracza 100ms) z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że nastąpił upadek.

Wnioski

Analizując dane odczytywane bezpośrednio z akcelerometru początkowo sprawiają wrażenie bardzo trudno użytecznych. Nawet najmniejsze przemieszczenie czujnika

powoduje wyraźne wahania przyspieszenia ziemskiego w każdej z badanych osi. Stosując różne mechanizmy (badanie histogramu, porównywanie wartości dla poszczególnych wektorów, wyszukiwanie zaniku i gwałtownego wzrostu przyspieszenia) możliwe jest uzyskanie bardzo wartościowych informacji w urządzeniach IOT.

Artykuł przedstawia efekty prac prowadzonych w ramach projektu "Opracowanie systemu urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych do zastosowań typu smart home oraz wearables" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr projektu RPWP.01.02.00-30-0056/17).